

Recueil de paroles de familles Roms

Ferenc Sebök, Juin 2015

Cette recherche a pour objectif d'écouter les dires des familles Roms sur leur identité, leur culture, leur langue, l'importance des racines, les causes de leur migration, la sédentarité, leur précarité, les difficultés d'apprentissage à l'école, leur rapport à l'autorité, la façon dont ils se caractérisent. Nous avons choisi de contacter des Tsiganes de Hongrie et des Roms de Belgique et de France.

L'approche choisie a été celle de l'approche qualitative, privilégiant la récolte des informations par interview. Saisir les dires a été possible par les enregistrements (dictaphone), cette méthode a été proposée et nous n'avons retenu que ceux qui ont accepté d'être enregistrés. Par contre, la prise vidéo a été refusée dans la majorité des cas.

Interviewer une personne n'a pas été facile ; en effet, s'il s'agissait d'une femme, le père devait être présent ou au moins donner sa permission. Par contre, il était plus facile de recueillir les dires d'hommes, même sans l'épouse. Enfin, récolter les paroles d'enfants sans la présence des deux parents était impossible.

Nous avons aussi posé la question sur la perception que les Roms ont d'eux-mêmes. La population cible : 70 familles Roms, dont 30 en Hongrie, 20 en Belgique et 20 en France.

En analysant les dires des Roms, que ce soit en Belgique (Bruxelles, Liège, Seraing), en France (Lille, Longwy) ou en Hongrie (Budapest, Szàszvår, Bonyhåd), nous pouvons dire d'emblée que les Roms, Tsiganes, ont un sentiment de rejet par les " Gadjos", c'est-à-dire, la population non Roms (48/70) ; de ce fait, une certaine méfiance existe.

La discrimination existe encore, notamment pour les postes de travail (35/70), pour trouver un logement (47/70). En comparant les réponses données, on peut constater une similitude des réponses, ainsi qu'une même proportion de réponses, quel que soit le pays (Hongrie, France, Belgique).

Au niveau du logement, la plus grande difficulté est souvent de trouver un logement pour familles nombreuses, aussi bien dans le privé qu'au niveau des logements sociaux. Pour ce qui concerne le travail, la plupart du temps, c'est le travail saisonnier qui leur est offert ou des emplois précaires, des sous-emplois ou encore des postes comme manœuvres ou ouvriers qualifiés. Peu de parents Roms travaillent dans les administrations ou ont un statut d'employé.

En ce qui concerne l'échantillon en Hongrie (=30), une seule personne travaille avec un statut d'employé et 15 personnes sont sans emploi. En ce qui concerne l'échantillon en Belgique (=20), aucune personne n'a le statut d'employé et 12 personnes vivaient avec leur famille grâce à des revenus de remplacement.

En ce qui concerne l'échantillon en France (=20), 13 familles vivent de revenus de remplacement. Notre approche se veut anthropologique plutôt que sociologique, et qualitative plutôt que quantitative pour une population cible réduite. Nous ne prétendons pas dégager des

analyses statistiques. Cependant, les réponses permettent de mettre en évidence des problèmes sur lesquels il faudrait se pencher.

La plupart des Roms questionnés pensent qu'il n'est pas bon de mettre en évidence leur qualité de Roms (51/70) ; ainsi, ils préfèrent dire qu'ils sont français, belges, roumains, hongrois, bosniaques, etc.

Paradoxalement, ils tiennent à leur identité (62/70), mais de manière discrète, entre eux, et aspirent à ne pas perdre leur culture, leur langue, quoique beaucoup d'entre les personnes interviewées parlent plus ou moins plusieurs langues. Cette discrétion s'explique par le fait qu'ils considèrent que les gadjos ont des préjugés à leur égard (48/70).

Dans les familles Roms de la population cible, on peut constater le mélange fréquent de langues, ce qui explique, en grande partie, la difficulté qu'ont les enfants de construire une langue forte, de référence. Le manque de langue de référence sur laquelle peut se développer une langue seconde.

Cette réalité peut engendrer des difficultés d'apprentissage à l'école.

En tant que logopède/orthophoniste et psychopédagogue, j'ai pu constater cette réalité de terrain: de nombreux enfants n'ayant pas une langue de référence solide ont des retards du langage oral. Le retard du langage oral conduit souvent aux difficultés d'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

1. Au niveau de l'identité, la culture et la langue

La plupart des Roms (63/70) se disent fiers d'être Roms, mais environ la moitié dit qu'il n'est pas bon de l'afficher, car on ne les aime pas beaucoup. S'afficher c'est par exemple parler la langue rom dans certains endroits comme l'administration, la police, l'école... tout ce qui est officiel (37/70) C'est aussi le fait de ne pas s'habiller comme des Roms, par exemple avec des larges robes très colorées qui trahissent l'identité (57/70).

Pourtant ils se disent fiers de leur identité. Mais pour garder l'identité, il faut rester en groupe (62/70) et cultiver les rapports familiaux (67/70), préserver la langue (56/70).

La culture est étroitement liée aux us et coutumes (65/70) et la tradition orale comme outil de transmission est importante (68/70). La tradition est mieux préservée lorsque les jeunes restent dans l'environnement familial sur le plan géographique (62/70). Par exemple, en Hongrie, il y a des villages où les Roms peuvent représenter jusqu'à 90% de la population.

Cependant, certains déplorent le fait que les jeunes ne savent plus très bien parler la langue rom (35/40). Ainsi, l'assimilation des jeunes dans le monde des Gadjos est accélérée (28/40).

Les parents Roms ont des difficultés d'être compris par l'école (47/70) et les enseignants ont des préjugés à leur égard (41/70). Leurs enfants ont des difficultés d'apprentissage à l'école (61/70). La plupart disent que l'apprentissage de la langue à l'école par les enfants est un problème (45/70) et que les enfants ont de mauvais points à l'école primaire (53/70).

2.Importance des racines, les causes de leur migration

Pour ces paramètres étudiés, nous avons pris en compte la population qui a migré : 10 sur les 30 en Hongrie sont originaires de Roumanie. Ces derniers déclarent avoir quitté la Roumanie, car ils se sentaient beaucoup stigmatisés qu'en Roumanie (8/10). Ils se sentaient persécutés ou inquiétés par les autorités en Roumanie (7/10).

Les données qui vont suivre reposent donc sur les paroles de 50 familles : 10 familles Roms originaires de Roumanie vivant à Budapest, 20 familles Roms originaires de Bosnie, vivant en Belgique et 20 familles Roms vivant en France, dont 4 venant de la Bosnie, 2 familles du Kosovo, 1 famille venant de Hongrie et 3 familles venant de Roumanie.

Pour les familles Roms, les us et coutumes sont importants, non seulement pour préserver les traditions, mais aussi pour ne pas perdre son identité (48/50). Ainsi les réunions familiales sont nombreuses (49/50) et il y a des fêtes où les familles sont présentes par dizaines, voire par centaines lors d'un mariage (47/50). Pour garder les racines, il faut préserver non seulement la langue (45/50), mais aussi les relations dans le clan familial (50/50).

La plupart des Roms déclarent qu'ils ont quitté leur pays pour des raisons de précarité économique (46/50). Les raisons économiques touchent la difficulté de trouver du travail. Mais certains ajoutent une autre raison, la stigmatisation (29/50) et l'insécurité à cause de la discrimination dont ils font l'objet (33/50).

Certains ont migré par groupes familiaux afin de ne pas être isolés et mieux préserver leur mode de vie (37/50).

Peu de familles Roms veulent retourner dans leur pays d'origine de manière définitive (4/50) et la plupart considèrent qu'ils vivent mieux dans le pays d'accueil (47/50).

La plupart considèrent que les possibilités d'aller à l'école sont meilleures dans le pays d'accueil (45/50), même s'ils perçoivent des discriminations à l'égard de leurs enfants ou de la famille.

Ils étaient sédentaires dans leur pays d'origine (48/50) et certains vivaient dans des bidonvilles (27/50). D'autres vivaient avec les parents, car il n'y avait pas d'autre possibilité (14/50), ce qui a posé un problème de promiscuité.

3.La précarité, la sédentarité

La précarité existe toujours pour leur famille là, où ils vivent actuellement (41/70). Nourrir correctement la famille est difficile à cause du coût de la vie (43/70). La précarité existe du fait que les parents ne savent ni lire ni écrire correctement (37/70).

La plupart des familles Roms ont des problèmes pour lire et comprendre les papiers officiels qu'ils reçoivent (58/70).

S'ils se sont sédentarisés, là, où ils vivent, tout est tourné vers l'essentiel (52/70), pas comme chez les Gadjos « où les lieux sont souvent remplis de choses inutiles et riches ».

Chez les Roms, le culte des bijoux en or est réel et se concrétise par exemple lors d'un mariage (67/70).

La sédentarité n'est pas absolue, car ils voyagent beaucoup de famille en famille, en Allemagne, en Hollande, en France, en Belgique, etc.

La sédentarité est perçue comme étant obligatoire pour ne pas être stigmatisé (62/70) et permettre de bénéficier des avantages de la sécurité sociale (68/70).

Le mode de vie des Gadjos leur est imposé (64/70), mais ils sont capables de s'adapter à ce mode de vie, tout en essayant de préserver la leur (69/70).

4. Les difficultés scolaires des enfants Roms

Les parents Roms sont inquiets pour ce qui concerne l'avenir de leurs enfants (70/70). Ils espèrent que leurs enfants auront un « beau diplôme » débouchant sur un bon emploi (70/70). Cependant, les parents déclarent ne pas comprendre ce que l'école écrit dans le bulletin de leurs enfants (62/70). Les enfants ont des problèmes d'apprentissage pour ce qui concerne les matières scolaires (57/70).

Les rapports avec le professeur sont difficiles à cause de la langue (41/70). Ils ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ont des problèmes d'apprentissage et pourquoi ils ont de mauvais points (56/70). Les parents estiment que les professeurs font des différences entre leurs enfants et les autres enfants (32/70).

Recul réflexif sur les données

Les paroles mettent en évidence les problèmes suivants et qui sont liés à leur souhait de quitter le pays :

- grande précarité concernant hygiène de vie (certains vivaient dans des bidonvilles)
- problème de trouver un logement ou la possibilité de se payer un logement
- rejet par la population non Rom (les Gadjos)
- problème pour trouver du travail
- cela engendre un manque de ressources pour s'alimenter
- marginalisation et exclusion du circuit du travail
- discrimination et manque de sécurité dans la région où ils habitaient
- des soucis avec les autorités et l'administration communale
- quasi impossibilité que leurs enfants aillent régulièrement à l'école
- leurs enfants subissaient des formes de discrimination à l'école
- quasi pas de sécurité sociale dans leur pays d'origine
- partir pour espérer un meilleur avenir pour la famille

Mais encore :

- des parents ne comprenant pas le système scolaire ainsi que le système d'évaluation
- ils se rendent compte que leurs enfants ont des problèmes, mais sans précisément savoir pourquoi
- la majorité ne compte pas retourner au pays

- la sédentarisation est vécue comme étant un passage obligé pour rester dans le filet de la sécurité sociale
- la sédentarité n'est pas une fatalité, car ils sont capables de préserver les relations familiales
- vivre en groupes ou ensemble dans un quartier, une même ville peut garantir les liens familiaux et une certaine préservation des us et coutumes.
- Les paramètres que sont la préservation des racines ainsi que la préservation de la langue et des traditions sont liés, garantissant la préservation de l'identité
- Les parents semblent avoir des rapports à l'école assez difficiles.

5. La famille et les perceptions que les Roms ont d'eux-mêmes

Il est important de comprendre le fonctionnement de la famille Rom qui tient à garder son identité et les liens avec sa communauté. Certaines constantes existent que nous pourrions qualifier de caractéristiques ou de qualités.

L'identité familiale par appartenance au groupe (tout le monde est là et tout le monde est concerné, même si un seul doit répondre) et la rencontre avec quelqu'un est caractérisée d'abord par la méfiance puis par une grande ouverture par le partage de la nourriture et des boissons, un partage obligé des victuailles, si nous ne voulons pas les froisser.

L'esprit de groupe existe et les membres arrivent rapidement à un consensus qui est le témoin d'une forte cohésion.

Cette cohésion leur permet, d'être vigilants, d'être fort ensemble devant l'inconnu, de mesurer les risques et les gérer.

Il y a aussi le signe d'adoption de l'intrus, notamment par l'intermédiaire des enfants qui, réservés au début, deviennent envahissants si vous êtes digne de confiance. Lors de l'interview d'un mari, la mère, qui était muette jusque là, s'est exclamée en parlant des quatre enfants qui m'entouraient : « ils t'aiment bien toi ! ».

Le fait d'avoir été adopté par les enfants a définitivement brisé toute glace : c'est dire si le statut social et la valeur d'un enfant dans la famille Rom sont très importants.

Dans leur mode de vie, d'après ce qu'ils disent d'eux-mêmes, voici certains traits qui semblent se dégager : le tsigane a tendance à être proximal, naturel, avec des rapports directs entre eux, ils sont bruyants et chaleureux, grégaires, émotionnels, excessifs et festifs, dans un milieu, où des petits dorment dans un fauteuil, un autre qui est assis, endormi à table, à côté d'autres enfants en train de chahuter.

Ils sont tolérants au niveau de l'éducation de leurs enfants. Les petits courent partout, sans limites, et les grands rient de leurs exploits, il n'y a pas d'heures précises pour manger ou dormir : impensable pour beaucoup d'entre nous !

Cependant, il n'est pas étonnant que ce mode de vie, avec ses particularités, puisse un jour ou l'autre être en opposition plus ou moins violente avec notre système de fonctionnement

familial. De même leur mode vie, la façon d'éduquer leurs enfants ne correspondent pas toujours avec ce que nous pensons être bons pour les enfants.

Pour ce qui concerne l'école maternelle ou primaire, il faudra produire plus d'effort pour un enfant Rom pour se ranger, et démarrer au quart de tour au coup de sifflet comme l'ont appris les enfants des Gadjos. De toute manière, l'école n'est-elle pas calquée sur le mode de vie des Gadjos, ce qui peut donc être un barrière de plus à franchir pour un petit Rom ?

Le mode de vie des Roms peut être considéré comme étant archaïque comme cela a été le cas sous le Régime communiste. Le danger de ne pas comprendre leur mode de vie, leur système de fonctionnement familial peut conduire à de la stigmatisation et de la discrimination.

Alors qu'il y a de plus en plus de familles Roms avec beaucoup d'enfants (symboliquement, il s'agit d'une bénédiction pour la famille et c'est aussi une tradition), le système scolaire ne pourrait-il pas repenser la méthodologie d'approche afin de mieux intégrer les enfants Roms ?

Ce qui est également important chez les Roms c'est le partage des informations, car savoir, c'est comme arme de défense dans un monde assez hostile.. Cela nous a paru flagrant quand nous sommes allés dans une autre famille qui avait déjà l'air d'être au courant de tout ! Ce mode de transmission semble tout aussi efficace que le « téléphone arabe » et qui permet au groupe de prévenir des écueils, des difficultés.

Un père nous a précisé que ce mode de fonctionnement remonte à des temps immémoriaux et a toujours été très efficace pour une communauté en danger, exclue ou discriminée dans beaucoup de pays.

Une autre caractéristique mise en évidence est l'amitié débordante, dès lors que nous sommes admis parmi eux. Cette amitié qui peut paraître débordante est, sans doute, le garant de la cohésion, de l'esprit de groupe, de l'adoption, du partage de la nourriture, de l'identité, de l'appartenance.

Par exemple, un père Rom et sa femme m'ont expliqué ce qui suit : « tu viens comme ça et on ne se connaît pas,... puis mes enfants te trouvent gentil... et tu restes à ta place, alors je sens bien que tu es un homme bon ! »

Puis, comme il ne voyait pas de danger, il a poursuivi comme suit : « viens manger un peu, il faut faire honneur à ma table ! C'est comme ça chez nous ! »

Le partage d'un repas est donc le signe d'une acceptation, de l'ouverture. Lorsque nous avons mangé, il y avait douze personnes dans le living, assis par terre, avec des plats apportés par la mère et deux plus grandes filles. Après à ce festin, le père m'a proposé d'aller interviewer son cousin habitant dans le quartier : le bouche-à-oreille fonctionne à merveille chez les Roms.

Nous avons mis en évidence une autre caractéristique dans la tradition rom : c'est l'initiation des jeunes qui somme toute peut paraître assez sexiste pour les Gadjos.

La mère a tout pouvoir sur les petits, quel que soit le sexe au niveau de l'éducation. Pour les plus grands, on peut résumer comme suit : la mère a les filles, le père les fils. Cette initiation semble être un processus et une programmation par le groupe et dans le groupe.

Le père Rom a une tâche importante qui est de subvenir aux besoins de la famille ; c'est à ce titre que le fils qui a grandi sera pris en charge par le père, le grand frère, l'oncle... le clan. La fille sera plus proche de la mère pour apprendre à gérer un ménage et sa famille dans le futur. De ce fait, il est normal que la fille Rom s'occupe de ses petits frères et sœurs en secondant sa mère.

Ce système de fonctionnement familial repose sur des us et coutumes, des traditions ancestrales que nos sociétés ne connaissent plus. Un exemple concret est la place des grands-parents qui peuvent être des médiateurs familiaux et des balises pour les jeunes. Dans la plupart des familles Rom, il est impensable d'envoyer des parents ou grands-parents dans une maison de repos.

Les Roms ne semblent pas trop se soucier du temps ; comme un Rom le dit dans son témoignage :

« Ne vous inquiétez pas, le temps se chargera de ça pour toi ».

Les réponses mettent de toute manière en lumière un mode de vie auquel ils tiennent beaucoup. Si les rapports à l'école ne sont pas toujours bons, c'est d'une part à cause de la barrière de la langue, mais aussi à cause du fait que les enfants Roms s'absentent beaucoup à l'école maternelle où l'école n'est pas obligatoire durant les deux premières années de maternelles. Cette absence est expliquée par les mères qui disent qu'elles aiment avoir les petits enfants à la maison et « qu'ils sont mieux à la maison pour jouer qu'à l'école pour jouer ».

Les Roms estiment que l'école peut apprendre également de mauvaises choses aux enfants et peut s'opposer à leurs traditions pour des familles où la religion a une influence très forte, combinée à la tradition éducative d'une fille, l'éducation sexuelle à l'école ou bien les cours philosophiques peuvent créer des problèmes.

Ainsi une mère déclare : « ça sert à quoi de parler de choses de sexe à l'école ? ... ça doit se faire dans la famille, où la mère doit préparer sa fille... qui doit être vierge... ».

Dans cette perspective, l'école peut être considérée comme une tueuse de la tradition, visant l'uniformisation. Cela peut être perçu par les Roms comme une tentative de détruire leurs us et coutumes, ainsi que les traditions. Chez les Roms le souvenir de l'assimilation forcée durant la période communiste des pays de l'Est et d'Europe Centrale est encore très vivace dans les mémoires.

Il est aussi possible que cet antagonisme, ce choc culturel, puisse être ressenti comme un conflit chez l'enfant durant ses apprentissages à l'école primaire.

Nous allons détailler les caractéristiques majeures selon les paroles des Roms :

La proxémie : référence faite à la proxémie de Hall, E.T.(1996) qui est l'étude des distances sociales dans les relations interpersonnelles et qui varient selon les cultures.

Pour Hall, le positionnement naturel n'est pas neutre et par exemple, un positionnement « face à face » peut être interprété comme étant une volonté de confrontation. Cependant, chez les Roms, il s'agit là d'un positionnement qui traduit la franchise, d'après les témoignages.

Les Roms préfèrent en général une distance courte lorsqu'ils se parlent. Cette attitude proximale, qui s'accompagne souvent de grands rassemblements familiaux très vivants, bruyants pour d'autres, peut être mal ressentie chez les gadjos.

La "grégarité" : l'importance à leurs yeux, c'est la famille, le clan, les activités en groupe ou la communauté rom se rassemble.

L'identité est acquise par l'appartenance à un groupe et dans des conditions de vie précaires, la solidarité sociale doit jouer. Comme l'a affirmé un père Rom, "ensemble on est plus fort".

Pour rappel, selon Wallon, H. (1946), « L'individu est essentiellement social... par la suite d'une nécessité intime ». Cependant, pour Leyens J.-Ph. & Yzerbyt, V. (2005), il s'agit là, d'une prise de position qui n'a pas été vérifiée. Cependant, à chaque rencontre avec les Roms, nous avons constaté l'expression du besoin d'appartenance au groupe qui forge aussi l'identité.

La recherche de l'aspect festif est un moyen utilisé pour le regroupement et le renforcement de la cohésion du groupe. La musique et la danse y prennent aussi de l'importance.

Être naturel : Pour Reyniers, A. (12 février 1996, Casnav-Carep) le Tsigane a un rapport de type pratique et identitaire qui n'est pas du tout dans les valeurs pédagogiques dans les écoles primaires, ce qui peut provoquer chez les Roms une incompréhension totale. Nous allons donner un exemple cité par une logopède :

« Une fois, l'institutrice de première année primaire a raconté fâchée à la maman d'un petit Rom que le petit « x » se lève tout le temps pour aller faire pipi ou alors il sort un bonbon de sa poche pour manger dans la classe. Avec d'autres enfants mieux éduqués, je n'ai pas de problème. La mère lui a répondu: "s'il doit faire pipi, il fait pipi et s'il a faim, il doit manger, non?".

La fierté : Cette fierté est liée à la notion de liberté, mais est renforcée par l'existence de la communauté dans laquelle ils puisent leur identité. La fierté est également liée à l'importance de la famille. Dans le sud de la Hongrie, ainsi que dans la région de Miskolc (Heltai, J., 2005), il y a de fortes minorités tsiganes.

Un exemple frappant, mettant en évidence la fierté en lien avec la famille est ce qui suit : pour demander combien d'enfants il y a dans la famille, les Roms diront : « öt csalados vagyok » qui veut dire littéralement : « j'ai cinq familles » au lieu de dire : « öt gyerekem van » qui veut dire « j'ai cinq enfants ».

La ressource : C'est la débrouillardise légendaire qui a plusieurs explications :

- la transmission orale, tout au long de la vie, qui s'inscrit dans le mode de vie est aussi une école de vie.
- les Roms semblent avoir acquis une mémoire transmise de génération en génération contenant non seulement les us et coutumes, mais aussi le fait d'apprendre à devenir autonomes.
- selon eux, l'éducation rom prépare à la vie et ses difficultés, ce que l'école ne peut pas faire.
- cette éducation rom va leur apprendre à se débrouiller dans la vie, à s'adapter aux situations

- c'est la capacité opératoire pratique apprise en dehors de l'école grâce au clan (démonter une voiture en peu de temps, etc.
- les Roms apprennent à s'en sortir avec peu et à glaner ce qu'il faut dans les moments difficiles pour subvenir aux besoins de la famille
- La solidarité dans le clan est une réalité.

La franchise et être direct : pour les Roms, l'aspect concret l'emporte, ainsi que l'immédiateté dans les rapports. Ainsi un Rom témoigne : « quand on doit conclure un marché, c'est souvent rapide...tu veux, tu veux pas ».

Excessifs : selon leurs dires, les Roms sont souvent excessifs dans l'amitié ou dans l'inimitié. Ils peuvent être nerveux avec un niveau émotionnel élevé.

Le niveau émotionnel est souvent un outil au sein des communications.

Il est possible de comprendre la charge émotionnelle qui se manifeste avec excès de leur langage et de leur gestuelle, comme un comportement lié à la spontanéité et parfois à l'emportement.

La vie d'un Rom est remplie de spontanéité, de fougue, comme dans la danse ou la danse. D'ailleurs, le chant tzigane, par exemple, où le mode mineur prime, mais aussi quand les violons pleurent littéralement sont des expressions mélancoliques avec soudainement des moments de fougue.

Créatifs : cela va de pair avec la débrouillardise. Dans le besoin, plutôt que d'acheter un nouveau frigo, ils vont récupérer des pièces pour réparer eux-mêmes l'objet en question. Ils peuvent aussi faire cela pour revendre des objets.

Bruyant/chaoureux : C'est une des caractéristiques des familles Roms : ça bouge, ça parle, les enfants chahutent, on rit... et ça fuse dans tous les sens ! Suivez le guide, mais apparemment, eux ils s'y retrouvent bien... que cela doit agacer les voisins !

Festif : L'élément festif est lié à la tradition, la création et la sacralisation même de l'événement.

Nous avons participé plusieurs fois à des mariages (lakodalom en hongrois) dont la traduction littérale est la « fête suite au mariage » et des ripailles (lakoma). L'élément festif lie l'événement au partage du pain, du vin et des victuailles.

Cet événement est quasi sacré s'il s'agit d'un mariage, où un rituel précis existe en ce qui concerne la virginité par exemple. La religiosité présente renforce ce caractère sacré de l'événement.

Spontané : les Roms sont de nature méfiante à cause du passé où ils ont subi les brimades et ont fait l'objet de discriminations. Ils sont réservés d'abord, mais une fois la glace rompue, c'est le rapport spontané dans les relations interpersonnelles et familiales qui prime. Voici les paroles d'une famille Rom qui illustre ce qui vient d'être dit :

« Pas besoin d'un rendez-vous pour aller dire bonjour ! ... On a envie d'y aller ? ... On y va simplement !...S'il n'est pas là ? On reviendra ! »

On comprend le désarroi des non-Roms face à ce type de comportement.

Bibliographie et sites web

<http://www.nytu.hu/pp/heltai.html> : „A magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek”, Heltai, János Imre, ELTE Magyar-Német Szak

http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat

<http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-release/europe-must-break-cycle-discrimination-facing-roma2010-0>

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : «Les Roms d'Europe, entre exclusion et intégration », 414, numéro de mai 2005 – 3. Dossier – mise en ligne : 28 avril 2005.

<http://www.ldh-france.org> : Racisme, antisémitisme et discriminations, Roms – Gens du voyage, 06 avril 2010,

http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%2C_deszegreg%C3%A1ci%C3%B3

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : « les Roms : la discrimination commence dès l'entrée à l'école primaire », 16 novembre 2006.

Cave, C., Communiqué de presse, 06.78.46.94.97, « expulsions des Roms », Secours catholique Île-de-France, Réseau mondial Caritas.

Conseil de l'Europe, Rapport 15 décembre 1996 du Dr Matras Yaron, Université de Manchester, Département de linguistique : Problèmes liés à la mobilité internationale des Roms en Europe, Conclusions adoptées par le Comité européen sur les Migrations (CDMG) lors de sa 36^e réunion (avril 1997).

Kemény, István, 2000, A nyelvcsereéről és a roma/cigány gyerekek nyelvi hátrányairól az iskolában. In: Cigánynak születni – Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó, 313-329.

Lucchini, S., 2006, « Langues et immigration dans l'enseignement en Communauté française de Belgique », Conseil supérieur de la langue française et service de la langue française de la Communauté française de Belgique (dir.) Langue française et diversité linguistique. Ed. De Boeck, Bruxelles, p. 117-131.

Rafoni, J.-Ch., 2007, Apprendre à lire en français langue seconde, Ed. L'Harmattan.

Réger Zita, 1975, Teasing in the linguistic socialization of Gypsy children in Hungary. Acta Linguistica Hungarica 46. (különszám). 289-315.

Reyniers, A., 12 février 2003, Tsiganes et Voyageurs, Identité, rapport au voyage, économie, éducation et rapport à l'école dans le contexte de la société contemporaine, Texte intégral de la conférence organisée par le CASNAV-CAREP de Nancy-Metz.

Sebök, F., Les difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms à l'école primaire, 2010, UCL. <https://zenodo.org/records/10971314>

Collection of words from Roma families

Ferenc Sebök, June 2015

This research aims to listen to the statements of Roma families on their identity, their culture, their language, the importance of the roots, the causes of their migration, sedentary lifestyle, their precariousness, the learning difficulties at school, their relationship to authority, the way they characterized themselves. We have chosen to contact Gypsies from Hungary and Roma from Belgium and France.

The chosen approach was that of the qualitative approach, favouring the harvesting of information by the interview. Recording the words was possible by the recordings and rewriting, this method was suggested and we only retained those who agreed to be saved. On the other hand, the video recording has been refused in the majority of cases.

Interviewing a person was not easy; Indeed, if it was a woman, her husband had to be present or at least give his permission. On the other hand, it was easier to collect the words of men, even without the wife. Finally, collecting children's words without the presence of both parents was impossible.

We have also asked the question about the perception that the Roma have of themselves. The target population: 70 Roma families, including 30 in Hungary, 20 in Belgium and 20 in France.

By analysing the statements of the Roma, whether in Belgium (Brussels, Liège, Seraing), in France (Lille, Longwy) or in Hungary (Budapest, Szászvár, Bonyhád), we can immediately say that the Roma, gypsies, have a feeling of rejection by "gadjos", that is to say, the non-Roma population (48/70); Therefore, a certain distrust exists.

Discrimination still exists, especially for workstations (35/70), to find accommodation (47/70). By comparing the answers given, we can see a similarity of responses, as well as the same proportion of responses, what whatever the country (Hungary, France, Belgium).

In terms of housing, the greatest difficulty is often to find accommodation for large families, both in the private sector and in terms of social housing. With regards to work, most of the time, the seasonal work is offered to them or precarious jobs, sub-work or positions such as manoeuvres or skilled workers. Few Roma parents work in administrations or have employee status.

With regard to the sample in Hungary (= 30), only one person works with an employee status and 15 people are unemployed. With regard to the sample in Belgium (= 20), no one has employee status and 12 people lived with their family through replacement income.

Regarding the sample in France (= 20), 13 families live on replacement income. Our approach is intended to be anthropological rather than sociological, and qualitative rather than quantitative for a reduced target population. We do not want to do statistic analyses. However, the answers make it possible to highlight problems that should be looked at.

Most of the questioned Roma think that it is not good to highlight their quality of Roma (51/70); Thus, they prefer to say that they are French, Belgian, Romanians, Hungarian, Bosnian, etc.

Paradoxically, they want to preserve their identity (62/70), but discreetly, between them, and they aspire not to lose their culture, their language, although many of the people interviewed, speak more or less several languages. To be discreet is explained by the fact that they consider that the gadjos have prejudices towards them (48/70).

In the Roma families of the target population, we can see the frequent mixture of languages, which explains, largely, the difficulty that children have to build a strong, reference language. The lack of reference language on which a second language can develop.

This reality can lead to school learning difficulties.

As a speech therapist and psycho pedagogue, I have seen this reality on the ground: many children who do not have a solid language of reference have delays in oral language. The delay in oral language often leads to the difficulties of learning to read and write.

1. Identity level, culture and language

Most Roma (63/70) say they are proud to be Roma, but about half says it is not good to display it, because Gadjos don't like them very much. To be displayed is for example to speak the roma language in certain places such as administration, police, school ...

All that is official (37/70) is also the fact of not dressing like Roma women, for example with large very colourful dresses that betray identity (57/70).

Yet they say they are proud of their identity. But to keep the identity, they have to stay in a group (62/70) and cultivate family relationships (67/70), preserve the language (56/70).

The culture is closely linked to us and customs (65/70) and the oral tradition as a transmission tool is important (68/70). Tradition is better preserved when young people remain in the family environment geographically (62/70). For example, in Hungary, there are villages where Roma can represent up to 90% of the population.

However, some deplore the fact that young people no longer know how to speak the Roma language (35/40) very well. Thus, the assimilation of young people in the world of gadjos is accelerated (28/40).

Roma parents have difficulty understood by school (47/70) and teachers have prejudices about them (41/70). Their children have learning difficulties in school (61/70). Most say that learning the language at school by children is a problem (45/70) and that children have bad points in primary school (53/70).

2. Importance of the roots, the causes of their migration

For these parameters studied, we have taken into account the population that has migrated: 10 of the 30 in Hungary are from Romania. The latter say they have left Romania because they felt very stigmatized than in Romania (8/10). They felt persecuted or worried by the authorities in Romania (7/10).

The data that will follow are therefore based on the words of 50 families: 10 Roma families from Romania living in Budapest, 20 Roma families from Bosnia, living in Belgium and 20 Roma families living in France, including 4 from Bosnia, 2 Families of Kosovo, 1 family from Hungary and 3 families from Romania.

For Roma families, the habits and customs are important, not only to preserve traditions, but also for not losing their identity (48/50). Thus the family meetings are numerous (49/50) and there are meetings where families are present by tens, even hundreds during a marriage (47/50).

To keep the roots, it is necessary to preserve not only the language (45/50), but also the relations in the family clan (50/50).

Most of the Roma attest that they have left their country for reasons of economic precariousness (46/50). Economic reasons cause the difficulty of finding work. But some add another reason, stigma (29/50) and insecurity because of the discrimination they are subject to (33/50).

Some have migrated in family groups so as not to be isolated and better preserve their lifestyle (37/50).

Few Roma families want to return to their country of origin definitively (4/50) and most consider that they live better in the host country (47/50).

Most consider that the possibilities of going to school are better in the host country (45/50), even if they perceive discrimination against their children or the family.

They were sedentary in their country of origin (48/50) and some lived in slums (27/50). Others lived with parents because there was no other possibility (14/50), which posed a sort of promiscuousness.

3. The precariousness, sedentary lifestyle

The precariousness still exists for their family, where they currently live (41/70). Nourishing the family properly is difficult because of the cost of living (43/70). The precariousness exists because parents can neither read nor write correctly (37/70). Most Roma families have problems reading and understanding the official papers they receive (58/70).

If they have set out, where they live, everything is turned towards the essentials (52/70), not as with the gadjos "where the places are often filled with unnecessary and rich things".

Among the Roma, the cult of gold jewellery is real and materializes for example during a wedding (67/70).

The sedentary lifestyle is not absolute because they travel a lot of families with families, Germany, Holland, France, Belgium, etc.

Sedentary lifestyle is perceived as a stigmatization (62/70) and it allows to benefit from the advantages of Social Security (68/70).

The gadjos lifestyle is imposed on them (64/70), but they are able to adapt to this lifestyle, while trying to preserve theirs (69/70).

4. The learning difficulties of Roma children

Roma parents are worried about the future of their children (70/70).

They hope that their children will have a "beautiful diploma" leading to a good job (70/70).

However, parents say that they do not understand what the school writes in the bulletin of their children (62/70).

Children have learning problems with regard to school materials (57/70). Relations with the teacher are difficult because of the language (41/70). They do not understand why their children have learning problems and why they have bad points (56/70).

Parents believe that the teachers do differences between their children and other children (32/70).

Thoughts on data

The words highlight the following problems which are linked to their wish to leave the country:

- great precariousness concerning lifestyle (some lived in slums)
- problems finding accommodation or the possibility of paying accommodation
- rejection by the Gadjos population
- problems in finding work
- this generates a lack of resources to eat
- the marginalization and exclusion of the work circuit
- discrimination and lack of security in the region where they lived
- fear the authorities and the municipal administration
- impossibility that their children could go regularly to school
- their children underwent forms of discrimination in school
- almost no social security in their country of origin
- to hope for a better future for the family

But still :

- parents who do not understand the school system as well as the evaluation system
- They realize that their children have problems, but without precisely knowing why
- The majority does not intend to return to the country
- sedentarisation is experienced as a must to stay in a social security
- sedentary lifestyle is not a drama because they are able to preserve family relationships

- Living in groups or together in a neighbourhood, the same city can guarantee family ties and a certain preservation of habits and customs.
- the parameters that are the preservation of the roots as well as the preservation of the language and the traditions are linked, guaranteeing the preservation of the identity
- Parents seem to have fairly difficult with school.

5. The family and the perceptions that the Roma people have of themselves

It is important to understand the functioning of the Roma family who wants to keep their identity and remain linked with their community. Some constants exist and we could qualify them as characteristics or qualities.

Family identity belongs to the group (everyone is there and everyone is concerned, even if only one must speak) and the meeting with somebody is characterized first by distrust and then by a great opening by sharing of food and drinks, an obligatory sharing of the food, if we do not want to offend them.

The group spirit exists and the members arrive quickly to a consensus which is the witness of a strong cohesion.

This cohesion allows them, to be vigilant, to be strong together in front of the unknown, to measure the risks and manage them.

There is also the sign of adoption of the intruder, especially through children who, reserved at the beginning, become invasive if you are trustworthy. During the interview of a husband, the mother,

who was silent so far, exclaimed by speaking of the four children who surrounded me: "They love you! ». Having been adopted by children has definitively broken any ice: that is to say the social status and the value of a child in the Roma family is very important.

In their lifestyle, from what they say of themselves, here are some features that seem to emerge: the Gypsy tends to be proximal, natural, with true relationships between them, they are noisy and warm, gregarious, emotional, excessive and festive, in an environment where little ones sleep in an armchair, another who is seated, asleep at the table, next to other children heckling.

They are tolerant in terms of the education of their children. The little ones run everywhere, without limits, and the big ones laugh at their exploits, there are no specific hours for eating or sleeping: unthinkable for many of us!

However, it is not surprising that this lifestyle, with its particularities, may one day or another be in violent conflict with our family functioning system. Likewise their lifestyle, the way of educating their children do not always correspond to what we think is good for children.

With regard to the preschool or primary school, it will be necessary to produce more effort for a Roma child to obey at the whistle as the children of the Gadjos. Anyway, is the school not modelled in the lifestyle of the Gadjos, which can therefore be one more obstacle to be crossed for a Roma child?

The Roma lifestyle can be considered archaic as it was the case under the communist regime. The danger of not understanding their way of life can lead to stigma and discrimination.

While there are more and more Roma families with many children (symbolically, it is a blessing for the family and it is also a tradition), could the school system not rethink the approach of methodology in order to better integrate Roma children?

What is also important among the Roma is the sharing of information, because knowing is as a defence weapon in a fairly hostile world. It seemed obvious to us when we went to another family that already seemed to be aware of everything! This mode of transmission seems just as effective as the "Arab phone" and which allows the group to prevent pitfalls, difficulties.

A father told us that this mode of operation dates back to immemorial time and has always been very effective for a community in danger, excluded or discriminated against in many countries.

Another characteristic highlighted is overflowing friendship, as soon as we are admitted among them. This friendship which may seem to overflow is no doubt, the strength of cohesion, group spirit, adoption, sharing of food, identity, belonging.

For example, a Roma Father and his wife explained to me the following: "You come like that and we don't know each other, ... then my children find you nice ... and you stay in your place, so I feel that you are a good man! »

Then, as he saw no danger, he continued as follows: "Come to eat a little, you have to honour my table!" It's like that with us! "

Sharing a meal is therefore a sign of acceptance, opening. When we ate, there were twelve people in the living room, sitting on the ground, with dishes brought by the mother and two biggest daughters. Following this feast, the father offered to interview his cousin living in the neighbourhood: word of mouth works wonderfully in the Roma.

We have highlighted another characteristic in the Roma tradition: it is the initiation of young people who are after all may seem quite sexist for gadjos.

The mother has all rights on the little ones, whatever sex in terms of education. For older children, we can summarize as follows: the mother has the daughters, the father the sons. This initiation seems to be a process and programming by the group and in the group.

Father Rom has an important task which is to provide for the family; It is for this reason that the son who grew up will be taken care of by the father, the big brother, the uncle ... the clan. The girl will be closer to the mother to learn how to manage a household and her family in the future.

Therefore, it is normal for the Roma to take care of her little brothers and sisters by seconding her mother.

This family functioning system is based on habits and customs, ancestral traditions that our societies no longer know. A concrete example is the roll of grandparents who can be family mediators and beacons for young people. In most Roma families, it is unthinkable to send parents or grandparents to an aged people home.

The Roma does not seem to worry too much about time; As a Roma father says in his testimony: "Don't worry, time will take care of that for you."

In any case, the answers highlight a lifestyle to which they hold a lot. If school relationships are not always good, it is because of the language barrier, but also because of the fact that Roma children are often absent at preschool. During the two first years in preschool, there is no obligation to attend. This absence is explained by mothers who say they like to have little children at home and "that they are better at home to play than at school to play".

The Roma believe that school can also teach bad things to children and can oppose their traditions for families where religion has a very strong influence, combined with the educational tradition of a girl, sex education in school or philosophical lessons can create problems. So a mother says: "What's the point of talking about things of sex in school? ... it must be done in the family, where the mother must prepare her daughter ... who must be a virgin ...".

From this point of view, the school can be considered as a killer of tradition, aiming for standardization. This can be perceived by Roma as an attempt to destroy their habits and customs, as well as traditions.

Among the Roma the memory of forced assimilation during the communist period of the countries of the East and Central Europe is still very lively in memories. It is also possible that this antagonism, this culture shock, can be felt as a conflict in children during his learning in primary school.

We will detail the major characteristics according to the words of the Roma:

Proxemics: Reference made to the proxemics of hall, E.T. (1996) which is the study of social distances in interpersonal relationships and which vary according to cultures.

For Hall, the natural positioning is not neutral and for example, a "face to face" positioning can be interpreted as being a desire to confront. However, among the Roma, this is a positioning that translates the franchise, according to testimonies.

Roma generally prefer a short distance when they talk to each other. This proximal attitude, which is often accompanied by large very lively family gatherings, noisy for others, can be badly felt among gadjos.

The gregariousness: the importance in their eyes is the family, the clan, the group activities or the Roma community is gathering.

Identity is acquired by belonging to a group and in precarious living conditions, social solidarity must play. As a Father Rom said, "together we are stronger".

As a reminder, according to Wallon, H. (1946), "the individual is essentially social ... subsequently of an intimate necessity". However, for Leyens J.-Ph. & Yzerbyt, V. (2005), this is a position that has not been verified. However, at each meeting with the Roma, we found the expression of the need for belonging to the group which also forges identity.

The search for the festive aspect is a means used for grouping and strengthening the group's cohesion. Music and dance also gain importance.

To be natural: for Reyniers, A. (February 12, 1996, Casnav-Carep) The Gypsy has a practical and identity type report which is not at all in educational values in primary schools, which can cause for Roma people misunderstandings. We will give an example cited by a speech therapist:

"Once, the primary first year teacher told the mother of a little Rom angry that the little" x "gets up all the time to go pee or he takes out a candy from his pocket to eat in the class. With other children, better educated I have no problem. The mother replied: "If he has to pee, he pees and if he is hungry, he must eat, right?".

The pride: this pride is linked to the concept of freedom, but is reinforced by the existence of the community in which they draw their identity. Pride is also linked to the importance of the family. In southern Hungary, as well as in the Miskolc region (Heltai, J., 2005), there are strong Gypsy minorities.

A striking example, highlighting the pride in connection with the family is the following: to ask how many children there are in the family, the Roma will say: "Öt család vagyok" which literally means: "I have five families" instead of saying: "Öt Gyerekem van" which means "I have five children".

The resource: it is this the legendary ability which has several explanations:

- Oral transmission, throughout life, which is part of the lifestyle is also a school of life.
- The Roma seem to have acquired a transmitted memory from generation to generation not only containing customs, but also learnings how to reach autonomy.
- According to them, Roma's education prepares for life and its difficulties, which school cannot do.
- This Roma education will teach them to manage in life, to adapt to situations
- This is the practical operating capacity learned outside the school thanks to the clan (to dismantle a car in a short time, etc.
- Roma learn to get out of it with little and glean what it takes in difficult times to provide family needs
- Solidarity in the clan is a reality.

The franchise and be true: for the Roma, the concrete aspect prevails, as well as the immediacy in the relationships. So a Roma father testifies: "When you have to conclude a market, it's often fast ... you want, you don't want".

Excessive: regarding to their words, the Roma are often excessive in friendship or enmity. They can be nervous with a high emotional level.

The emotional level is often a tool within the communications.

It is possible to understand the emotional charge that occurs with the excess of their language and gestures, as a behaviour linked to spontaneity and sometimes linked to anger.

The life of Roma people is filled with spontaneity, passion, as in dance or dance. Moreover, the Gypsy song, for example, where the minor mode takes precedence, but also when the violins are literally crying are melancholy expressions with suddenly some moments of passion.

Creative: it goes hand in hand with resourcefulness. In need, rather than buying a new fridge, they will recover parts to repair the object in question themselves. They can also resell those objects.

Noisy/warm: this is one of the characteristics of Roma families: it moves, it speaks, children heckle, we laugh ... and it fuses in all directions! Follow the guide, but apparently, they meet well ... that it must annoy the neighbours!

Festive: The festive element is linked to the tradition, creation and even sacralization of the event. We have participated several times in weddings (Lakodalom in Hungarian) whose literal translation is the "celebration following marriage" and ripailles (Lakoma). The festive element links the event to the sharing of bread, wine and victuals.

This event is almost sacred if it is a marriage, where a specific ritual exists with regard to virginity, for example. Religiosity presents reinforces this sacred character of the event.

Spontaneous: the Roma is suspicious of the past because of the past where they have suffered the bullying and have been discriminated against. They are reserved first, but once the ice is broken, it is the spontaneous relationship in the interpersonal and family relationships that prevails. Here are the lyrics of a Roma family that illustrates what has just been said:

"No need to go and say hello!" ... Do we want to go? ... We are just going! ... if he is not there? We will come back! »»

We understand the disarray of non-Roma in the face of this type of behaviour.

Bibliography and websites

<http://www.nytu.hu/pp/heltai.html> : „A magyarországi cigány lakosság által beszélt nyelvek”, Heltai, János Imre, ELTE Magyar-Német Szak

http://irm.gov.hu/roma_antidiszkriminacios_ugyfelszolgalati_halozat

<http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-release/europe-must-break-cycle-discrimination-facing-roma2010-0>

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : «Les Roms d'Europe, entre exclusion et intégration », 414, numéro de mai 2005 – 3.Dossier – mise en ligne : 28 avril 2005.

<http://www.ldh-France.org> : Racisme, antisémitisme et discriminations, Roms – Gens du voyage, 06 avril 2010,

http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/Es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g%2C_deszegreg%C3%A1ci%C3%B3

<http://www.amnestyinternational.be/doc> : « les Roms : la discrimination commence dès l'entrée à l'école primaire », 16 novembre 2006.

Cave, C., Communiqué de presse, 06.78.46.94.97, « expulsions des Roms », Secours catholique Île-de-France, Réseau mondial Caritas.

Conseil de l'Europe, Rapport 15 décembre 1996 du Dr Matras Yaron, Université de Manchester, Département de linguistique : Problèmes liés à la mobilité internationale des Roms en Europe, Conclusions adoptées par le Comité européen sur les Migrations (CDMG) lors de sa 36^e réunion (avril 1997).

Kemény, István, 2000, A nyelvcsereéről és a roma/cigány gyerekek nyelvi hátrányairól az iskolában. In: Cigánynak születni – Tanulmányok, dokumentumok. Aktív Társadalom Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó, 313-329.

Lucchini, S., 2006, « Langues et immigration dans l'enseignement en Communauté française de Belgique », Conseil supérieur de la langue française et service de la langue française de la Communauté française de Belgique (dir.) Langue française et diversité linguistique. Ed. De Boeck, Bruxelles, p. 117-131.

Rafoni, J.-Ch., 2007, Apprendre à lire en français langue seconde, Ed. L'Harmattan.

Réger Zita, 1975, Teasing in the linguistic socialization of Gypsy children in Hungary. Acta Linguistica Hungarica 46. (különszám). 289-315.

Reyniers, A., 12 février 2003, Tsiganes et Voyageurs, Identité, rapport au voyage, économie, éducation et rapport à l'école dans le contexte de la société contemporaine, Texte intégral de la conférence organisée par le CASNAV-CAREP de Nancy-Metz.

Sebök, F., Les difficultés d'apprentissage du français chez les enfants roms à l'école primaire, 2010, UCL. <https://zenodo.org/records/10971314>